

УДК 342.51:351.762

Запотоцька Олена Василівна –

доктор юридичних наук,
професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права
Державного торговельно-економічного університету

Olena V. Zapototska –

Doctor of Juridical Sciences,
Professor of the Department of Administrative, Financial and Informational Law,
State University of Trade and Economics
(19 Kioto Street, Kyiv, 02156, Ukraine)

Адміністративно-правовий статус Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

У статті здійснюється ґрунтовний аналіз законодавства для визначення адміністративно-правового статусу Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Для формулювання проблематики цього дослідження було обґрунтовано актуальність теми, стан її дослідження національною юридичною наукою. Визначення адміністративно-правового статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей має важливе значення для забезпечення її ефективної діяльності та виконання покладених на неї функцій. Доведено, що визначення адміністративно-правового статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей є ключовим для ефективного регулювання цієї сфери азартних ігор, захисту інтересів держави та громадян, а також забезпечення законності та прозорості в діяльності Комісії.

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, нормативне регулювання, азартні ігри, ігорний бізнес, органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

O.V. Zapototska Administrative and Legal Status of the Gambling and Lottery Regulation Commission

The relevance of the issue of determining the administrative-legal status of the Commission for the Regulation of Gambling and Lotteries is determined by the fact that it is an integral component of the proper organization, legitimate and effective activity of this central body of executive power in a democratic legal state. Gambling can be a source of revenue for the state budget through licensing, taxes and tourism, which will contribute to economic development. Unregulated gambling markets are often associated with organized crime and money laundering. An organizer who acts illegally and knowingly violates the requirements of the law, does not adhere to the established principles of responsible gaming and does not care about the rights of players, does not pay for a license, does not pay taxes to the state budget, since his main goal is profit. The creation of a transparent and regulated system is a key factor in the fight against these problems, which determines the creation of a special state regulatory body in the field of gambling.

The purpose of the article is a thorough analysis of the legal framework and the practice of its application, to determine the essence and peculiarities of the administrative and legal basis of the activities of the Commission for the Regulation of Gambling and Lotteries, as well as to develop proposals and recommendations for their improvement

Determining the administrative and legal status of the Gambling and Lotteries Regulatory Commission is important for ensuring its effective operation and performance of its assigned functions. A thorough analysis of the activities of the Commission for the Regulation of Gambling and Lotteries made it possible to separate the main reasons why it is necessary: legal consolidation of powers, regulation of relations in the field of gambling, and provision of guarantees for all participants in legal relations.

It has been proven that the determination of the administrative and legal status of the Commission for the Regulation of Gambling and Lotteries is key to the effective regulation of this area of gambling, protection of the interests of the state and citizens, as well as ensuring legality and transparency in the Commission's activities.

Keywords: administrative and legal status, normative regulation, gambling, gaming business, executive power bodies with special status.

Постановка проблеми. В сучасному світі азартні ігри стають все більш доступними, але не завжди легальними. Ця сфера перебуває на перетині економіки, права, соціології та психології, а її вплив на суспільство потребує ретельного аналізу та регулювання. Адміністративно-правове регулювання азартних ігор є особливо важливим для України, яка нещодавно стала на шлях легалізації та регулювання азартних ігор. Вивчаючи досвід інших країн, Україна може уникнути потенційних помилок і забезпечити збалансований підхід до цієї складної та важливої сфери. Азартні ігри можуть бути джерелом надходжень до державного бюджету через ліцензування, податки та туризм. Ефективне регулювання оптимізує цей економічний потенціал. Нерегульовані ринки азартних ігор часто асоціюються з організованою злочинністю та відмиванням грошей. Організатор, який діє нелегально та свідомо порушує вимоги законодавства, не дотримується встановлених принципів відповідальної гри та не переймається правами гравців, не здійснює оплати за ліцензію, не сплачує податків до державного бюджету, оскільки основною метою для нього є прибуток. Створення прозорої та регульованої системи є ключовим фактором у боротьбі з цими проблемами. Тому адміністративно-правове регулювання з боку держави та створення спеціальних суб'єктів регулювання сфери азартних ігор є не лише актуальним, а й необхідним для забезпечення ефективного та відповідального розвитку гравального сектору в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика державного регулювання в області азартних ігор та лотерей як в Україні, так і в інших країнах протягом різних часових періодів стала об'єктом вивчення таких вчених, як В. Авер'янов, А. Баженова, Д. Бараненко, С. Бевз, Б. Бурлаков, О. Гетманець, В. Дорогих, І. Зозуля, М. Лиськов, Є. Лукаш, О. Музичук, І. Пастуха, О. Стрельченко, З. Топорецька, В. Туманов, С. Шатрава та інші. Праці вищезгаданих науковців є важливим внеском у розвиток теорії та практики публічного управління сферою азартних ігор. Разом з тим численні дослідження азартних ігор в Україні присвячені періоду до 2009 року, коли законодавче регулювання цієї сфери було

відсутнє, та у криміналістичному аспекті періоду після 2009 року, тому не містять комплексного аналізу розвитку гравального бізнесу як об'єкту державного регулювання. Водночас, більшість досліджень зосереджується головним чином на загальних питаннях державного управління в сфері азартних ігор та лотерей та їх адміністративно-правовому забезпеченні. Проте низка важливих питань щодо діяльності органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, а саме Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, залишилися поза увагою науковців та потребують подальшого вивчення.

Невирішені раніше проблеми. Адміністративно-правові засади організації діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей перебувають у процесі становлення та розвитку, виявлено певні проблеми в їх практичній реалізації. Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, зумовлені відсутністю спеціалізованого законодавства, фрагментарністю законодавчого регулювання та переважанням підзаконних актів, які характеризуються певною непорядкованістю, дублюванням, суперечностями та прогалинами, призвели до того, що комплексне та узгоджене визначення всіх елементів її статусу (принципів взаємодії, порядку здійснення повноважень тощо) пов'язані з відсутністю профільного закону. Це вимагає формування комплексного адміністративного законодавства щодо організації та діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, координації та подальшого системного розвитку регулювання через законодавчі та підзаконні акти, а також забезпечення однаковості у правотворчості та правозастосуванні.

Сьогодні Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей перебуває на етапі застосування європейського досвіду організації діяльності національних регуляторних органів у сфері азартних ігор та лотерей до свого інституційного розвитку та імплементації. Забезпечення узгодженості та глибини законодавчого та підзаконного регулювання організації діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, що відповідає сучасним потребам та завданням державного управління у сфері азартних ігор, а також належна

імплементация такого адміністративного законодавства сприятимуть розвитку Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, цілісності її правового статусу, ефективності та легітимності її діяльності.

Мета статті є ґрунтовний аналіз нормативно-правової бази та практики його застосування визначити сутність та особливості адміністративно-правових засад діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а також виробити пропозиції та рекомендації щодо їх удосконалення

Виклад основного матеріалу. Легалізований у 2020 році гральний бізнес обумовив низку задач, які постали перед державою. По-перше, азартні ігри можуть бути джерелом надходжень до державного бюджету через ліцензування, податки та туризм. По друге, породжують велику кількість негативних наслідків, що вимагає жорсткого контролю за їх діяльністю з боку держави. Участь в азартних іграх, які організовані без отримання відповідної ліцензії створюють небезпеку для гравців, ускладнюють життя легальним учасникам ринку та шкодять державі, але найбільше страждає від тіньового ринку саме гравець, адже гра на нелегальних сайтах чи закладах несе з собою певні ризики: неправомірне використання персональних даних (крадіжка банківських даних чи інших конфіденційних відомостей); порушення правил проведення гри (відсутність гарантії чесної гри, шахрайські дії); неналежний захист прав гравця (оператори незаконних азартних ігор часто залишаються анонімними, що ускладнить звернення до них у випадку проблем чи конфліктів. Гравець може залишитися без правового захисту та можливості вирішення своїх претензій).

Для належного управління та регулювання сферою азартних ігор створюються спеціальні органи. Одним із ключових є орган виконавчої влади із спеціальним статусом – Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Її адміністративно-правовий статус попри існуючі прогалини регулювання характеризується специфічною сутністю, ознаками та положенням КРАІЛ у державному механізмі.

Адміністративно-правовий статус Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей юридично опосередковує її загальне положення

у державі, характер та зміст відносин усередині державного механізму та з громадянським суспільством. Тут можна погодитись з Ю.О. Буглак [6, с.218–219], що правовий статус органу державної влади нормативно опосередковує права, обов'язки та інтереси держави, суспільства та окремих громадян для забезпечення реалізації покладених на нього завдань і функцій.

До структури адміністративно-правового статусу органу виконавчої влади різними вченими відноситься або насамперед тільки її компетенція, що складається з відповідних владних прав і обов'язків [7, с. 59], або ще мета, завдання, функції [6, с.84], або також підпорядкованість, принципи, порядок утворення, структура та відповідальність такого органу [9]. При цьому, як зауважує О.О. Харенко, питання віднесення мети, завдань, функцій та відповідальності до елементів адміністративно-правового статусу органу виконавчої влади все ще залишається дискусійним [10, с.327]. Більш розширений підхід до розуміння правового статусу органу влади передбачає додаткове віднесення до його структури ще й таких елементів як сфера, межі, форми та методи діяльності [9, с.126]. Подібний широкий підхід до розуміння адміністративно-правового статусу КРАІЛ максимально повно відображає основні особливості її організації та діяльності.

Викладене також дозволяє розглядати принципи, завдання, функції та компетенцію як окремі самостійні елементи адміністративно-правового статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, що безпосередньо позначаються на інших його складових, зокрема на організаційній структурі, формах і методах діяльності даного центрального органу виконавчої влади. Принципи як невід'ємний елемент адміністративно-правового статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей визначають концептуальні вихідні положення її організації та функціонування.

Визначення адміністративно-правового статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей має важливе значення для забезпечення її ефективної діяльності та виконання покладених на неї функцій. Ось основні причини, чому це необхідно: юридичне закріплення повноважень; регулювання взаємовідносин; захист інтересів держави і суспільства;

визначення відповідальності; гарантії незалежності у діяльності КРАІЛ.

Щодо юридичного закріплення повноважень КРАІЛ, то це низка нормативно-правових актів, які встановлюють, які повноваження має Комісія, які завдання вона повинна виконувати та які правові інструменти використовувати для реалізації своєї діяльності.

Правову основу діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей складають різні законодавчі та підзаконні акти, які залежно від предмета, методу та об'єкта регулювання регламентують правовий статус, організаційні засади та порядок функціонування цього центрального органу виконавчої влади. Правові засади правового регулювання діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей в основному закріплені в Конституції України [1]. Правовий статус цього центрального органу виконавчої влади прямо не визначений Конституцією України, але, як і всі центральні органи виконавчої влади, підпорядковується конституційним положенням, що застосовуються до державних органів в цілому. Конституція України в силу своєї природи та ролі не може детально регламентувати організацію діяльності конкретного органу виконавчої влади, але вона характеризується підвищеною стабільністю та послідовністю свого змісту, що закладає підґрунтя для подальшого правового регулювання статусу Комісії з контролю за азартними іграми та лотереями [5].

Водночас, ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 19, п. 12 ч. 1 ст. 92 та ч. 2 ст. 120 Конституції України передбачають необхідність правового регулювання організації, повноважень та порядку діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом. Однак це не означає, що правове регулювання статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей є виключним [1]. Зокрема, загальні засади функціонування центрального органу виконавчої влади та окремі аспекти організації діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на сьогодні закріплені на законодавчому рівні. В іншому випадку розвиток такої правової бази вже спрямований на розробку відповідних підзаконних актів, що регулюють статус Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, її

підпорядкованих органів та працівників. Водночас, детальна регламентація організації її діяльності окремим спеціалізованим законодавчим актом суттєво сприятиме правовій забезпеченості, стабільності та чіткості адміністративно-правового статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а також належному врахуванню особливостей її повноважень та організації роботи.

Базовим законодавчим актом, що встановлює засади організації та порядок діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, є Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» [2], положення якого, якщо інше не передбачено Конституцією та законами України, поширюються на центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом органів поширюються на них. Зокрема, положення зазначеного Закону України поширюються на Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей і визначають принципи та основні завдання діяльності центрального органу виконавчої влади, засади організації його апарату та структурних органів, повноваження керівника центрального органу виконавчої влади та статус його наказів. Важливе значення у регулюванні статусу Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей має і Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» [3]. Особливістю Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» є те, що він регулює не лише окремі сфери діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а й специфічні питання організації її діяльності. З одного боку, законодавче закріплення статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, її безпосереднього підпорядкування Уряду, порядку та умов призначення і звільнення Голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, їх прав та обов'язків, а також принципів її організації не лише відповідатиме конституційним вимогам щодо цієї посади, але й суттєво сприятиме підвищенню рівня правової безпеки та порядку. З іншого боку, закріплення вищезазначених питань саме у Законі України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» не

відповідає заявленому предмету його регулювання, який становить «здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор в Україні» [3]. Тому, оскільки компетенція Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей стосується не тільки сфери азартних ігор, але і сфери лотерейної діяльності, послідовним було би винесення питань про організацію діяльності Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей в окремий законодавчий акт.

Таким законодавчим актом стало Положення про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей затверджене постановою Кабінету міністрів України від 23.09.2020 року. Відповідно до Положення КРАІЛ є колегіальним органом, який утворюється у складі Голови КРАІЛ та шести членів КРАІЛ. КРАІЛ є повноважним органом з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу. Голова та члени КРАІЛ призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному законом [4].

Положення чітко встановлює правила взаємодії з іншими державними органами, юридичними та фізичними особами, що забезпечує прозорість і законність її рішень. Тим самим здійснює регулювання правовідносин у сфері азартних ігор, визначаючи завдання КРАІЛ.

До основних завдань КРАІЛ належить: реалізація державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор; реалізація державної політики в лотерейній сфері; здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, а також у лотерейній сфері [4].

Відповідно до покладених завдань КРАІЛ реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор шляхом: внесення до органів державної влади пропозицій щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів у сфері азартних ігор; видання нормативних актів з питань, що належать до компетенції КРАІЛ, та здійснення контролю за їх виконанням; прийняття в межах своєї компетенції рішень, що є обов'язковими для виконання організаторами азартних ігор; розроблення та подання Кабінетові Міністрів

України для затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор; звернення до суду у випадках, визначених законом; створення сприятливих організаційних та економічних умов для залучення інвестицій у сферу організації та проведення азартних ігор; забезпечення створення рівних умов господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор; здійснення співробітництва з відповідними органами регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор іноземних держав; виконання функції органу ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, прийняття рішення про видачу та анулювання ліцензій у порядку, встановленому Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»; формування та ведення ліцензійного реєстру; формування та ведення ліцензійних справ, забезпечення їх зберігання, передачі та отримання у паперовій та/або електронній формі; здійснення інформаційного та методичного супроводження ліцензування; перевірки достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензій, дозволів, та відповідності організатора азартних ігор (здобувача) і поданих документів ліцензійним умовам; розгляду, перевірки та внесення відомостей про фізичних осіб, стосовно яких наявні обмеження у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх у випадках, установлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»; затвердження переліку, форми та порядку подання звітності організаторами азартних ігор; встановлення порядку проведення інспектування грального обладнання тощо [4].

Тобто основні завдання діяльності КРАІЛ визначають її повноваження та врегульовують правовідносини у сфері азартних ігор.

Враховуючи всі позитивні та негативні наслідки проведення азартних ігор, держава зобов'язана створити всі умови для захисту інтересів як держави, так і суспільства. Неодноразово зазначалося, що сфера азартних

ігор є перспективна для економічного розвитку держави, для отримання значних надходжень до бюджету держави, враховуючи значний попит на гральні послуги у суспільстві. Окрім цього за останні роки спостерігається зацікавленість закордонних інвесторів у вітчизняний гральний бізнес. Азартні ігри можуть бути джерелом надходжень до державного бюджету через ліцензування, податки та туризм. Ефективне регулювання оптимізує цей економічний потенціал. Тому здійснення державного контролю над цією сферою, зокрема, з метою запобігання незаконній діяльності, шахрайству та захисту прав споживачів, є вкрай важливим.

Для недопущення нелегального проведення азартних ігор та для захисту інтересів держави КРАІЛ затверджує порядок інспектування гральних закладів; здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор; встановлює вимоги до Державної системи онлайн-моніторингу; звертається до правоохоронних органів у разі виявлення факту нелегальної діяльності гральних закладів, співпраці з правоохоронними органами у межах протидії розвитку та функціонуванню заборонених азартних ігор і гральних закладів; встановлює порядок видачі дозволів, що підтверджують відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі відповідно до законодавства; організовує та здійснює державний контроль за організацією та проведенням азартних ігор, зокрема контроль за дотриманням ліцензійних умов, шляхом проведення планових, позапланових та фактичних перевірок, зокрема методом контрольних закупівель; складає та надсилає організаторам азартних ігор у разі виявлення порушень ліцензійних умов приписів щодо усунення таких порушень, що є обов'язковими до виконання [4].

Викладені вище види діяльності КРАІЛ не лише забезпечують захист інтересів держави, а й захист інтересів суспільства та користувачів послуг у сфері азартних ігор. Адже найголовніший негативний наслідок азартних ігор стосується саме споживачів послуг. І найгірший це лудоманія. Лудоманія – це дуже поширений вид залежності, характерний патологічним потягом хворого до азартних та

комп'ютерних ігор. Це означає, що ігromан постійно залучений до ігрового процесу, незалежно від навколишніх чинників і подій, що відбуваються в житті. Захворювання щорічно руйнує тисячі сімей у всіх регіонах України, змушує хворого брати борги та приховувати свою проблему для оточуючих.

Отже, для забезпечення та захисту прав і свобод громадян державна політика у сфері азартних ігор має ґрунтуватися на принципах: захисту прав, законних інтересів, життя та здоров'я громадян; забезпечення дотримання однакових для всіх гравців умов азартної гри [5].

Висновки. Доведено, що визначення адміністративно-правового статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей є ключовим для ефективного регулювання цієї сфери азартних ігор, захисту інтересів держави та громадян, а також забезпечення законності та прозорості в діяльності Комісії.

Визначено, що принципи, завдання та функції є окремими самостійними елементами адміністративно-правового статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, що безпосередньо позначаються на інших його складових, зокрема на повноваженнях, організаційній структурі, формах і методах діяльності КРАІЛ. Основними принципами діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, що уособлюють концептуальні вихідні положення її організації та функціонування, виступають принципи верховенства права, гласності, професіоналізму, патріотизму, підконтрольності, колегіальності, відповідальності, безперервності та інші. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей має своїм основним завданням реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей, виконуючи для цього нормотворчу, установчу, правозастосовну, контрольну та інші функції. Удосконалення адміністративно-правового статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей насамперед потребує розгорнутого та узгодженого врегулювання переліку та змісту її принципів, завдань і функцій, а також забезпечення реальної відповідності їм повноважень, організації та практичної діяльності КРАІЛ.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI. *Офіційний вісник України*. 2011. № 27. Ст. 1123.
3. Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор: Закон України від 14.07.2020 № 768-IX. *Офіційний вісник України*. 2020. № 66. Ст. 2129.
4. Положення про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей: Постанова Кабінету міністрів України від 23.09.2020 року. *Урядовий кур'єр*. 2020. № 190
5. Стрельченко О.Г., Бухтіярова І.Г., Бухтіяров О.А. Доктринальна характеристика суб'єктів публічної адміністрації: сучасний вимір у рамках європеїзації суспільства. *Правова позиція* (правонаступник наукового журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право»). 2022. Випуск 2 (35). С. 22-26. DOI: <https://doi.org/10.32836/2521-6473.2022-2.4>.
6. Буглак Ю. О. Повноваження як складова компетенції та правового статусу органу державної влади. *Актуальні проблеми права: теорія і практика*. 2016. № 32. С. 216–223.
7. Адміністративне право України: підручник / за ред. Ю. П. Битяка, Харків: Право, 2000. 520 с.
8. Державне управління в Україні / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. Київ, 1999. 266 с.
9. О.Г. Стрельченко, О.А. Бухтіяров, І.Г. Бухтіярова. Характеристика суб'єктів публічного адміністрування на прикладі фінансово-правової сфери. *Актуальні проблеми держави і права*. 2022. Випуск 94. С. 136-140. DOI: <https://doi.org/10.32782/apdp.v94.2022.16>.
10. Харенко О. О. Адміністративно-правовий статус центрального органу виконавчої влади: проблема змісту. *Актуальні проблеми держави і права*. 2011. Вип. 60. С. 325–330.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. № 30. St. 141.
2. Pro tsentralni orhany vykonavchoi vlady: Zakon Ukrainy vid 17.03.2011 № 3166-VI. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. 2011. № 27. St. 1123.
3. Pro derzhavne rehuliuвання diialnosti shchodo orhanizatsii ta provedennia azartnykh ihor: Zakon Ukrainy vid 14.07.2020 № 768-IX. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. 2020. № 66. St. 2129.
4. Polozhennia pro Komisiuu z rehuliuвання azartnykh ihor i loterei: Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 23.09.2020 roku. *Uriadovyi kur'ier*. 2020. № 190
5. Strelchenko O.H., Bukhtiiarova I.H., Bukhtiiarov O.A. Doktrynalna kharakterystyka sub'iektiv publichnoi administratsii: suchasnyi vymir u ramkakh yevropeizatsii suspilstva. *Pravova pozytsiia* (pravonastupnyk naukovoho zhurnalu “Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Seriiia: “Pravo”). 2022. Vypusk 2 (35). S. 22-26. DOI: <https://doi.org/10.32836/2521-6473.2022-2.4>.
6. Buhlak Yu. O. Povnovazhennia yak skladova kompetentsii ta pravovoho statusu orhanu derzhavnoi vlady. *Aktualni problemy prava: teoriia i praktyka*. 2016. № 32. S. 216–223.
7. Administratyvne pravo Ukrainy: pidruchnyk / za red. Yu. P. Bytiaka, Kharkiv: Pravo, 2000. 520 s.
8. Derzhavne upravlinnia v Ukraini / za zah. red. V. B. Aver'ianova. Kyiv, 1999. 266 s.
9. O.H. Strelchenko, O.A. Bukhtiiarov, I.H. Bukhtiiarova. Kharakterystyka sub'iektiv publichnoho administruvannia na prykladi finansovo-pravovoi sfery. *Aktualni problemy derzhavy i prava*. 2022. Vypusk 94. S. 136-140. DOI: <https://doi.org/10.32782/apdp.v94.2022.16>.
10. Kharenko O. O. Administratyvno-pravovyi status tsentralnoho orhanu vykonavchoi vlady: problema zmistu. *Aktualni problemy derzhavy i prava*. 2011. Vyp. 60. S. 325–330.